

HOME OFFICE: O IMPACTO DA PANDEMIA NA MANUTENÇÃO DOS PROCESSOS CORPORATIVOS EM UMA EMPRESA DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 13/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7826866

Filipe Ibiapina Pereira Carvalho¹

José Victor da Silva e Silva²

Ruben Judá Almeida Xavier³

José Carlos Alves Roberto⁴

José Roberto Lira Júnior⁵

RESUMO

A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-COV-2 ou pelo novo coronavírus, teve impacto sem precedentes, além do impacto socioeconômico, demonstrando a necessidade de ações para coibir a mobilidade social, como isolamento e quarentena. Com isso, a questão norteadora deste artigo é: de que forma o isolamento social causado pela pandemia impactou uma empresa da indústria alimentícia da cidade de Manaus? O objetivo desta pesquisa foi analisar o impacto da pandemia na manutenção dos processos corporativos em uma empresa da indústria alimentícia. A metodologia de solução do problema de pesquisa caracterizou-se por sua natureza qualitativa, com ênfase na compreensão e interpretação das evidências encontradas na empresa do estudo de caso. Os resultados obtidos no estudo de caso mostraram que a empresa da

área de alimentação que foi utilizada como objeto de estudo teve que se adaptar ao trabalho home office durante a pandemia, sendo realizado os pedidos por meio de ferramentas de comunicação. É interessante que outros estudos busquem analisar de forma direta quais foram os problemas gerados para as empresas de alimentos e bebidas.

Palavras chaves: Home office; impacto; pandemia.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Oliveira (2020) o mundo passou por uma crise econômica e financeira devido à pandemia do COVID19 e muitas empresas encontraram dificuldades para manter suas atividades. Por isso, 522,7 mil empresas fecharam no Brasil em 2020 devido ao impacto da pandemia da COVID-19. Esse impacto gerou mudanças e desafios para todos, principalmente por conta do isolamento social, sendo necessário que as empresas se adaptem ao ambiente virtual à distância devido à demarcação de grandes centros de negócios tanto nacional quanto globalmente.

O objetivo desta pesquisa foi analisar o impacto da pandemia na manutenção dos processos corporativos em uma empresa da indústria alimentícia. A origem da histórica do problema é abordada com a compreensão de que a pandemia gerou impactos na manutenção dos processos corporativos e obrigou as empresas a adequarem seus métodos de atendimento às demandas e necessidade de isolamento social. No entanto, algumas indústrias têm encontrado dificuldades para manter tal contexto, como a indústria alimentícia, onde é necessária uma equipe no mesmo ambiente para dar continuidade à produção.

De acordo com Matias (2016), a questão principal de pesquisa é uma questão formulada por meio de incerteza ou dúvida sobre o tema proposto. Com uma pergunta clara, objetiva e bem definida, o processo de pesquisa é simplificado e o viés de pesquisa é evitado. Com isso, a questão norteadora deste artigo é: de que forma o isolamento social causado pela pandemia impactou uma empresa da indústria alimentícia da cidade de Manaus?

A metodologia de solução do problema de pesquisa caracterizou-se por sua natureza qualitativa, com ênfase na compreensão e interpretação das evidências encontradas na empresa do estudo, destacando seus resultados, mostrando ao leitor o real problema com o desenvolvimento de uma proposta de solução, com natureza qualitativa e fins explicativos. Através desse método foi possível chegar a um resultado.

Essa informação foi identificada através do uso dos objetivos específicos, que foram: identificar os impactos da pandemia em uma empresa da indústria alimentícia de Manaus, destacar os aspectos gerais do home office e relacionar a atuação desse método de trabalho na empresa estudo de caso. Esses objetivos foram integrados e resolvidos na pesquisa com a análise dos dados coletados, associados aos estudos selecionados para embasamento teórico, dos quais foram coletadas as informações apresentadas nos resultados.

Diante disso, os resultados esperados na pesquisa foram que o estudo possa auxiliar os profissionais da área de administração de empresas da indústria alimentícia, para compreender os impactos que a pandemia causou e a necessidade do trabalho home office nesse contexto. Dessa forma, é recomendado que as empresas possam ter auxílio de um profissional capacitado para administrar os impactos que o isolamento social gerou no mercado e no formato de trabalho.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 REAL IMPACTO NAS ORGANIZAÇÕES

O mundo está passando por uma crise econômica e financeira devido à pandemia do COVID-19 e muitas empresas estão encontrando dificuldades para manter suas atividades. Segundo Oliveira (2020), pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que 522,7 mil empresas fecharam no Brasil em 2020 devido ao impacto da pandemia da COVID-19.

Esse impacto gera mudanças e desafios para todos, sendo necessário que as empresas se adaptem ao ambiente virtual à distância devido à demarcação de

grandes centros de negócios tanto nacional quanto globalmente. No entanto, à medida que a oferta e a demanda de bens e serviços diminuíram em todos os lugares, o impacto adverso nos negócios tornou-se aparente. (EIGENSTUHLER, PACASSA, KRUGER & MAZZIONE, 2021).

Segundo Araújo e Tabosa (2020), com a ascensão da tecnologia digital, contadores e contadores estão tomando um novo rumo, tendem a se tornar consultores, utilizando métricas, relatórios e resultados que são particularmente relevantes para a tomada de decisão, por se tratar de um profissional. As pessoas estão pedindo para expandir suas habilidades para poder colaborar para atender às demandas desse novo ambiente.

A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-COV-2 ou pelo novo coronavírus, teve impacto sem precedentes, além do impacto socioeconômico, demonstrando a necessidade de ações para coibir a mobilidade social, como isolamento e quarentena; no entanto, essas estratégias também fizeram com que o desemprego aumentasse no Brasil e no mundo, e um alto percentual de empresas de diversos setores fecharam temporariamente suas portas ou até mesmo declaram falência (OLIVEIRA, 2020).

Nesse contexto, o empreendedorismo surge como forma de preencher o vazio deixado pela perda de empregos formais e falências de empresas, pois o empreendedorismo é descrito como uma realidade por necessidade, neste caso, o empreendedorismo Autônomo por não ter opções de trabalho e enfrentam a abertura de um negócio para sustentar sua família adotiva (MOREIRA, 2010).

Na situação atual, é importante formular e implementar ações governamentais que beneficiem os empresários, que enfrentam alto desemprego e risco de queda para grandes e pequenas empresas. O colapso dos empresários e das economias nacionais. Portanto, não apenas os empresários sofrem com a turbulência do mercado, mas os trabalhadores sobrevivem como a classe trabalhadora mais baixa e muitas vezes sofrem mais com as consequências da pandemia.

2.2 BALANÇA COMERCIAL

Após um longo período de instabilidade econômica caracterizado por inflação descontrolada, o governo brasileiro finalmente estabilizou a moeda por meio de uma política monetária bem-sucedida. Posteriormente, o país passou por uma série de reformas estruturais comprometidas com a dinamização da atividade econômica e a atração de investimentos estrangeiros, o que contribuiu para um ambiente propício que permitiu ao país alcançar um crescimento econômico significativo após a virada do milênio (AMANN; BAER, 2012).

O Brasil começou a viver seus “anos dourados”, com aumento do consumo, moeda estável e produção agrícola mais aquecida sustentando um rápido crescimento. A carta decisiva para o reconhecimento do país como potência econômica emergente é a gestão dos efeitos da crise de 2008, que reforça a importância da criação de pólos econômicos e de poder alternativos para evitar a falência generalizada do sistema capitalista (TINOCO; GIAMBIAGI, 2018).

A durabilidade de uma aliança depende da coesão dos interesses de seus membros (FERNANDES; FREITAS; ONUKI, 2021). Para alguns analistas (FERNANDES; FREITAS; ONUKI, 2021; LAIDI, 2012), os países do BRICS formam uma aliança frágil porque seus interesses são heterogêneos (ANDAL; MURATSHINA, 2022). Os interesses são heterogêneos devido a fatores endógenos como negócios, direitos humanos, meio ambiente (FERNANDES; FREITAS; ONUKI, 2021), cultura e história. De fato, são os fatores exógenos que aproximam os estados membros, pois há uma oportunidade como um todo de assumir a liderança de novos agentes de mudança na estrutura de hegemonia do poder global (Fernandez; Freitas; ONUKI, 2021). Para o Brasil, os países do BRICS são uma oportunidade de estreitar os laços com as potências mundiais, além do Mercosul, que não tem conseguido ampliar seus laços com o resto do mundo, preferindo o Acordo unilateralmente (Cavalcante; Milão; Morone, 2022).

Na prática, a política de d. Rodrigo permitiu a expansão e diversificação da produção colonial, refletida em uma grande mudança na pauta exportadora colonial, com o algodão ocupando novos e generosos espaços em produtos voltados para a metrópole. O sucesso desta política reflete-se no superávit comercial de Portugal com o Reino Unido, observado pela primeira vez na

história. Esta nova tendência assenta na riqueza de Portugal proveniente das reexportações coloniais, fazendo discursos em defesa da política de reciprocidade entre metrópoles e colônias.

José da Silva Lisboa não defende uma política industrial deliberada nas colônias, pois tal estratégia poderia prejudicar a agricultura ao desviar armas e capitais das principais atividades económicas. Porém, com a diversificação e complexidade da economia brasileira, as indústrias também terão seu devido espaço; natural e gradativamente, sem a intervenção direta dos entes estatais. Indo além, defendia a produção de bens industriais, simples e baratos, que atendessem ao mercado interno em expansão, especialmente para trabalhadores braçais (Cairu, 1810, p. 32).

Se a maior parte das ideias económicas que circulam no Brasil desde o final do século XIX foram, de fato, importadas do mundo desenvolvido, este artigo procura mostrar que os principais temas económicos tratados pela elite brasileira estão gradualmente incorporando traços da experiência nacional ...como discutido originalmente nas escolas europeias Como o tema se repete aqui, fica claro que o debate nacional assume um tom tropical ao adaptar essas ideias às especificidades locais. Temas acarinhados pela sociedade brasileira na época da independência – como questões fundiárias, tributação, diversificação da produção, escravidão, política aduaneira etc. – Fazer do encontro da teoria económica estrangeira e da realidade brasileira um rico objeto de estudo para pesquisadores contemporâneos.

2.3 MUDANÇAS DE ESTRATÉGIAS NAS ORGANIZAÇÕES

Em resposta, Moura e Tomei (2021) realizaram um estudo de empresas organizacionais para enfatizar o papel da resiliência organizacional. Os líderes envolvidos nesta pesquisa viveram a pandemia de Covid-19 e estão cientes da necessidade de aprender, reaprender, conviver e resolver problemas complexos durante uma crise, principalmente porque não há planos de contingência nas organizações para um problema dessa escala. Os líderes organizacionais que respondem à pandemia devem inovar e começar a trabalhar remotamente

como estratégia para proteger suas equipes de trabalho, prática que não existe nas empresas participantes do estudo.

Segundo Backes (et al., 2020), a resiliência nunca foi praticada como durante uma pandemia. É necessário desenvolver rapidamente novas estratégias para atender a necessidades adicionais (cuidados infantis e familiares), enquanto eles devem trabalhar remotamente durante o Covid-19. Como resultado, uma grande parte das empresas teve que engavetar suas estratégias de inovação e se adaptar à crise com estratégias emergentes.

O trabalho remoto é um modelo que tem aumentado significativamente entre os colaboradores e é uma alternativa para os gestores minimizarem gastos, como redução do consumo de água e energia, redução de espaço físico, redução de gastos com papel e tinta, utilizando impressora. Esse processo se acelerou com o início da pandemia, levando à adoção plena do trabalho remoto pelas organizações. Mesmo as organizações que estão longe da transformação digital devem se adaptar aos novos modelos de forma a inovar (BLOOM, 2014 apud OKANO et al., 2020).

Cunha (et al., 2020) confirma a percepção de que as mudanças recentes no ambiente organizacional estão ocorrendo de forma globalizada, em que os gestores precisam encontrar estratégias para garantir que a organização sobreviva em um ambiente competitivo e incerto.

Segundo Moraes (et al., 2018), dentre as técnicas de desenvolvimento organizacional existentes, três ferramentas devem ser empregadas para se liderar em um mercado altamente competitivo, são elas: Tecnologia da Informação (TI) abrangendo informática, tecnologia de comunicação, hardware, etc. , como serviços operacionais para diversos pedidos; sistemas de informação gerencial (SIG) facilitam a tomada de decisões dos gestores em escala global, enquanto a gestão do conhecimento (GC) é necessária para a estratégia de mercado e adequação técnica da organização interna da organização.

Verificou-se que inovar assume um papel de extrema importância no ambiente organizacional, ao permitir que os gestores reestruturam o cenário,

desenvolvendo novos produtos e novos serviços, além de permitir otimizar o desempenho competitivo. Com isso, a tecnologia é a chave para o futuro organizacional seja na construção do conhecimento e do planejamento

2.4 IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA PARA ECONOMIA BRASILEIRA

Dada a sua importância, a alimentação saudável tem se tornado um tema crescente de discussão (MISSAGIA; REZENDE, 2011; DUARTE et al., 2021), lembrando o mercado a repensar suas ofertas. Portanto, como essa questão afeta diretamente o mercado de alimentos, deve-se considerar a importância do setor alimentício brasileiro, pois a alimentação desempenha um papel importante na vida dos brasileiros (MISSAGIA; OLIVEIRA; REZENDE, 2013).

Bruno Miragem (2019, p. 202) reitera que as crianças têm um papel importante nos hábitos de consumo dos adultos e têm um certo poder nas decisões de compra das famílias incompatível com sua capacidade de enfrentar técnicas de marketing (muitas vezes sedutoras, além de não saber medem o risco do negócio, são mais influentes e mais persuasivos devido à sua formação intelectual incompleta. Crianças e adolescentes são mais vulneráveis ao marketing do que os adultos, de acordo com pesquisa do Imperial College London, sugerindo a necessidade de reduzir a disseminação de sua exposição à obesidade- causando alimentos para protegê-los dos alimentos ultraprocessados que podem causar (EZZATI, 2017, p. 2367).

Comunicações de marketing sofisticadas incentivam o consumo de alimentos não saudáveis e a adoção de dietas ricas em energia e pobres em nutrientes, o que pode levar ao ganho de peso, condição que contribui para uma variedade de doenças prejudiciais à saúde (CAIRNS et al., 2012, p. . 13-16) . Por isso, defende-se a proibição total de personagens, cores e elementos lúdicos inseridos no mundo infantil como forma de influenciar o consumo; e essa vedação deve se estender a todo o mercado, incluindo prateleiras e demais elementos em estabelecimentos comerciais. Além disso, evite que os chamados influenciadores digitais promovam qualquer tipo de produto na internet, fazendo com que as crianças se iludam pensando que consumi-lo é delicioso, nutritivo e inofensivo à saúde.

Além disso, de acordo com a SEC (2019), governança corporativa é um conjunto de práticas que otimizam o desempenho corporativo, protegendo e beneficiando todas as partes de uma instituição, promovendo o crescimento corporativo e trazendo novos investidores e credores.

Além disso, de acordo com a SEC (2019), governança corporativa é um conjunto de práticas que otimizam o desempenho corporativo protegendo e beneficiando todas as partes de uma instituição, promovendo o crescimento corporativo e a introdução de novos investidores, devido à globalização e competitividade dos mercados atuais, as práticas de governança, qualidade e prestação de contas dessas instituições são cada vez mais incentivadas a prosperar no ambiente em que atuam (MONTE et al., 2010) Com base nessa competitividade e globalização, a B3 S/A criou diferentes níveis de governança corporativa, inspirados no Neuer Markt na Alemanha, que preconizava a adoção da excelência na prática corporativa como forma de mostrar quais empresas assumem tal responsabilidade (CARVALHO, 2002).

Esta pesquisa pode contribuir para o mercado de capitais, onde o risco de acionistas minoritários e grandes investirem neste mercado advém do desempenho de suas ações nas bolsas de valores. Dito isso, as empresas listadas no Novo Mercado são menos arriscadas, atraem novos investidores para a bolsa e estimulam o crescimento do mercado por meio de mais captação de capital por empresas listadas na B3.

2.5 A QUARENTENA E O TRABALHO REMOTO

Em 2020, com a pandemia do Covid-19, todas as classes trabalhadoras enfrentam enormes desafios (Souza et al., 2021). Confrontar o desconhecido pode gerar angústia, ansiedade, pânico e, dependendo de como a situação é tratada, pode gerar problemas de saúde mental, principalmente naqueles que já apresentam sintomas. De acordo com o documento das Nações Unidas (ONU, 2020), Policy Brief: Covid-19 and the need for action on mental health, o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas é extremamente preocupante. Em todos os cantos do planeta, estima-se que as pessoas sofram de medos sobre os efeitos do vírus

na saúde sobre si mesmos e suas famílias. Além disso, informações imprecisas e rumores frequentes sobre o vírus e seu impacto podem criar uma sensação de insegurança sobre o amanhã (Nações Unidas, 2020).

Nesse contexto, apesar dos benefícios do trabalho remoto tanto para empresas quanto para funcionários, sua adoção generalizada e não receber a atenção que merece pode levar ou piorar a saúde mental e ergonômica dos funcionários. Além da redução da privacidade, “eis que a vida privada do trabalhador se perde no fato de sua residência se tornar um local de trabalho, o que prejudicou a própria vida familiar” (SOUTO MAIOR, 2003. P. 306), o teletrabalho causará doenças.

Kretzler (2021) em estudo com mães que trabalhavam em casa durante a pandemia constatou que a maioria dos trabalhadores opta por se instalar na sala, mas constatou que nesse cômodo da casa cria muita distração, dificultando a concentração, e tendo impacto na produtividade. Quanto aos recursos que você usa em sua missão H.O. 50% dos entrevistados não dispunham de todos os recursos técnicos e materiais, mas conseguiram dar um jeito. Os autores também argumentam que não dispor de todos os recursos necessários pode afetar o desempenho e a produtividade e, além disso, o ambiente de trabalho remoto e a interação familiar podem causar problemas paralelos no trabalho das mulheres, o que pode levar a distrações de atividades que dificultam a realização de tarefas, absolutamente A maioria das mulheres observou que esse tipo de trabalho prejudica seu desempenho e afeta negativamente sua produtividade.

Vale ressaltar que todos os respondentes do questionário e os entrevistados mencionaram em suas apresentações que perderam, seja o toque pessoal, o diálogo, a interação ou o calor interpessoal, e isso estava relacionado à empresa e aos colegas, ficou claro que sua alegria e atmosfera são evidentes. A empresa é simpática pois todos falam em consonância com a boa convivência, Silva I. C. M. et al. (2020) nos mostrou que as relações entre colegas constroem as condições e o clima do ambiente. O ambiente corporativo faz com que as pessoas gostem ou não do trabalho remoto e queiram trabalhar pessoalmente ou remotamente.

Notadamente, para os entrevistados 1 e 2, a saúde também estava relacionada ao nível de infraestrutura e conforto proporcionado pela empresa em termos de infraestrutura e equipamentos adequados para realizar o trabalho. Objetos, condições de trabalho, integração com colegas, tudo afeta como as pessoas se sentem em relação a uma organização, todos os elementos de uma organização afetam como os funcionários percebem e sentem, MAXIMIANO (2004).

Observando os relatos, podemos constatar que, desde a convivência até objetos relacionados ao conforto, como infraestrutura adequada, isso impacta positivamente os colaboradores, fazendo com que sintam saudades da empresa como um todo.

Os entrevistados 2 e 3 mencionaram o luto, que atestaram em decorrência da pandemia e a impossibilidade de morar com outras pessoas e ficar sozinho em casa. Fatos de solidão e solidão, outros termos citados pelos entrevistados 3 e 4 e 4 entrevistados no questionário foram solidão e isolamento, que também foram encontrados no estudo SOUZA (2020) desse período. Portanto, Rodrigues et al. (2020, p. 2) confirmaram o impacto do trabalho remoto e da pandemia, dizendo que trabalhar de casa em uma pandemia pode significar enfrentar problemas estruturais e psicológicos, e esse impacto direto nos relacionamentos pode levar ao sofrimento psíquico.

Outra emoção que também foi mencionada foi o medo. Polettini; Crooked; Sun Tzu; (2020) Pessoas sob pressão da pandemia, um estressor, trabalho remoto como potencial Perceber, vivenciar e absorver. epidemia.

O Entrevistado 1 trouxe o termo inseguranças e medo de perder o emprego, o que pode estar relacionado ao fato do Entrevistado 1 ser uma pessoa da família, e diante da epidemia, muitas pessoas perderam o emprego, e esse sentimento é compreensivelmente à tona, conforme confirmado pela pesquisa de Pollettini estudo; Crooked; Sun Tzu; (2020), podemos argumentar que o medo é um fator que desencadeia inseguranças, possivelmente por ameaçar o sustento familiar. Mas também fica claro que R3 e R8 se referem a sentimentos/emoções positivas como: gratidão e segurança, em uma pandemia, as pessoas se sentem inseguras

porque seu principal inimigo não é facilmente detectado, então sair de casa cria sensação de insegurança. SCHMIDT et al (2020)

O trabalho remoto pode ser uma forma muito positiva de trabalhar, mas tudo é relativo e dependendo do perfil de um indivíduo, do estágio em que se encontra, do indivíduo e dos colegas e do ambiente de trabalho, pode ser uma ferramenta para aumentar a produtividade e o bem-estar. Fundamentalmente, as empresas devem usá-lo como um atrativo para seus funcionários, pois isso é aliado à felicidade, quebrar rotinas, manter-se motivado, tudo é uma questão de planejamento e organização coordenada internamente, com a possibilidade de que trabalhar em casa possa sanar os pequenos problemas do dia a dia. vida.

Muitas explicações foram fundamentadas por pesquisas, como o trabalho remoto antes e durante a pandemia, em que se destacou que as circunstâncias dificultavam o trabalho remoto e, quem sabe, ter uma primeira experiência neste momento tão complexo, aproximando as pessoas. Sinalizando como vivenciando um pouco de negatividade é uma maneira um pouco difícil de trabalhar, principalmente porque pode levar a um isolamento extremo e a outras negatividades e emoções que podem não acontecer fora de uma pandemia.

2.6 O HOME OFFICE

Em outros estudos, os principais benefícios do trabalho remoto estão na qualidade de vida, flexibilidade, redução parcial ou total na separação, conforto e produtividade. As desvantagens incluem: custo dos equipamentos, estrutura, falta de monitoramento, conflito entre trabalho e vida doméstica, falta de supervisão, isolamento social. (FILARDI 2020; BARRETO 2015; ROCHA; AMADOR 2018).

Entre as décadas de 1970 e 1980, a satisfação no trabalho foi observada como resposta a determinados comportamentos produzidos no trabalho e vinculados a alguns comportamentos organizacionais como produtividade, desempenho, rotatividade e absenteísmo (TIFFIN; MCCORMICK, 1975 apud SIQUEIRA, 2016). Atualmente, segundo o Manual de Comportamento Organizacional (HELLRIEGEL, SLOCUM & WOODMAN, 2001; ROBBINS, 1998 apud SIQUEIRA,

2016), está associado à atitude. Embora o conceito de satisfação no trabalho tenha surgido em momentos distintos, ambos acabaram concordando que essa variável é produtiva na organização (SIQUEIRA, 2016).

Em estudo do SERPRO e do TCU sobre trabalho remoto e métodos de implementação, os autores Lepletier e Cruz (2018, p. 29) mencionaram que em entrevista ao diretor da Associação Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade, o processo exige algum comportamento e atitude da organização e dos funcionários. Um deles disse que os funcionários deveriam ter um perfil de trabalhador remoto.

Em estudo do SERPRO e do TCU sobre trabalho remoto e métodos de implementação, os autores Lepletier e Cruz (2018, p. 29) mencionaram que em entrevista ao diretor da Associação Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade, o processo exige algum comportamento e atitude da organização e dos funcionários. Um deles disse que os funcionários deveriam ter um perfil de trabalhador remoto.

Deci e Ryan (2012) também mencionaram que a motivação autônoma tem uma vantagem sobre a motivação controlada porque tem um efeito significativo a favor da felicidade. Portanto, realizar uma atividade que um indivíduo gosta de realizar pode ter um impacto positivo. Nesse sentido, como trabalhar de casa é feito a qualquer hora, em qualquer lugar (CHARALAMPOUS et al., 2018), pode ser um impulso para quem já está. Isso é um complicador para pessoas que não vivenciam atividades hedônicas.

Perante os desafios colocados pelo novo coronavírus (COVID-19) ao mundo do trabalho, as organizações e os funcionários tiveram que fazer vários ajustes, que até agora parecem ser principalmente emergências. Para alguns, essas adaptações podem ainda existir, mas é importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. Nesse sentido, é preciso promover a adaptação em prol do bem-estar subjetivo e promover a autonomia.

2.7 MERCADO DIGITAL E O RAMO ALIMENTÍCIO

Para Kotler et al. (2017) destacam como deixar uma marca atraente na era digital, onde os consumidores estão cercados por interações baseadas em tecnologia e as marcas human-friendly são cada vez mais favorecidas pelos consumidores. Os consumidores querem cada vez mais marcas centradas nas pessoas, marcas com personalidades semelhantes que possam interagir efetivamente com os consumidores e se tornar bons amigos.

Para Avelar et al. (2017) apud Tuten (2013), às mídias sociais facilitam e fortalecem a conexão de empresas e/ou instituições com clientes e/ou apoiadores, pois o conteúdo é entregue de forma correta, entregando informações úteis e de qualidade para quem segue, trazendo um vínculo de credibilidade e confiabilidade, resultando em maior interação e fidelização do consumidor com a referida empresa ou instituição. Portanto, há muitas maneiras pelas quais as plataformas de mídia social podem funcionar e levar a resultados incríveis.

Segundo SANTOS et.al (2017), apud SEBRAE (2013), um plano de negócios consiste em um documento que descreve e descreve os objetivos do negócio. No entanto, algumas medidas devem ser tomadas para atingir essas etapas, reduzindo a probabilidade de risco. Mesmo na fase madura de uma ideia, um plano de negócios identifica claramente os possíveis erros para que tudo corra conforme o planejado.

Segundo SANTOS et.al (2017) e apud Chiavenato (2005, p.127), “o planejamento produz resultados quase instantâneos: todos os planos têm um propósito comum: prever, planejar e coordenar uma sequência lógica de eventos para obter resultados efetivos. os resultados, se bem-sucedidos, devem levar ao alcance dos objetivos almejados.” O plano de negócios é elaborado para ajudar o empreendedor a entender se sua ideia vai dar certo, quando ele busca informações mais detalhadas para o ramo em que deseja atuar.

Segundo CORRÊA (2020), apud Dornelas (2012, p.101), não existe uma estrutura única e específica para se elaborar um plano de negócios, pois cada negócio tem suas próprias características e diferenças, sendo improvável definir um modelo padrão de plano de negócios que seja universal e aplicado a qualquer negócio.

Dornelas ainda explica que o plano de negócios completo deve conter as seções a seguir; Capa, Sumário, Sumário Executivo, Análise Estratégica, Descrição da Empresa, Produtos e Serviços, Plano Operacional, Plano de Recursos Humanos, Análise de Mercado, Estratégias de Marketing, Plano Financeiro, Anexos.

Quando você insere um plano de negócios em um projeto de negócios, fica mais fácil organizar estratégias eficazes para objetivos específicos. O modelo canvas é uma ferramenta de mapeamento visual utilizada para organizar os principais fatores de desempenho de uma empresa, analisando características como público-alvo, canais, custos, parceiros e muito mais. Leve ao mercado produtos que sejam realmente valiosos para seus clientes.

2.8 CONCEITO DE INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA: CONTEXTO PANDEMIA

No entanto, no contexto atual inserido neste tema de pesquisa, que diz respeito à provável resposta dos gestores de pessoal à insatisfação com a emergência de saúde pública causada pela pandemia do coronavírus, mas não há um estudo abrangente dessa abordagem, ela é bastante rica. e a literatura internacional, não só sobre questões relacionadas à inovação no setor público, mas também sobre rupturas e mudanças nos processos e realidades existentes, incluindo estruturas e organizações e gestão, faz com que as instituições sejam mais modernas e responsivas às necessidades emergentes, como lembrado por Noah Harari (2018)

Segundo Kotler (2003, p. 13) “A chegada da internet criou uma verdadeira revolução no marketing”, Kotler previu a revolução do marketing na internet há mais de uma década e, durante a pandemia, observamos sua importância para a sobrevivência das microempresas devem migrar para o ambiente digital e inovar mais para se manterem competitivas.

Martinez (2014), o marketing digital oferece vantagens como a capacidade de segmentar e direcionar esforços para públicos pré-definidos, permitindo uma gestão orçamentária mais precisa, além de ser mensurável e, portanto, mais controle sobre o retorno do investimento; análise detalhada da campanha atual, ou seja, extraindo informações do banco de dados que contribuem para o desempenho e desempenho da campanha; além disso, se houver uma boa

estratégia por trás dela, ela permite que você ainda tenha um orçamento baixo Alcance um grande público.

A coordenação da força de trabalho é dupla e precisa fornecer orientação para novos trabalhadores virtuais e trabalhadores da linha de frente, que agora são classificados como trabalhadores essenciais. Em alguns estados, esses trabalhadores da linha de frente são classificados como socorristas. A natureza mutável desta crise exige que a resposta à crise seja avaliada, reagida e ajustada quase em tempo real. Assim, o marketing digital reestruturou as operações das empresas, possibilitando o surgimento de profissionais que utilizam ferramentas digitais, ao mesmo tempo em que consegue manter (teoricamente) as forças de trabalho presenciais existentes (Silva, 2021).

A internet está crescendo a cada dia, o comércio não é exceção, as pessoas estão se popularizando por meio de vídeos e imagens virais, as redes sociais são os mensageiros instantâneos mais distantes, os bancos estão em smartphones, os cartões estão em relógios inteligentes, tudo é digital e global, os consumidores esperam tudo para estar na hora e na mão. Esta é a transformação digital que vem com novas oportunidades de negócios e, portanto, novas abordagens para os consumidores. Hoje, a internet não é apenas um meio de veiculação de informações, é também um conjunto de ferramentas para construir um relacionamento com seu público-alvo e, assim, vender seu produto, serviço ou marca (Torres, 2018).

O marketing digital é uma ferramenta essencial para as empresas, especialmente hoje, com a conclusão de que muitas práticas mudaram muito com a intensificação da crise do Covid-19, e as empresas tiveram que experimentar proteções em vigor, manutenção e reconstrução. Os resultados apresentados mostram que o marketing digital se tornou um investimento essencial durante a pandemia, pois permitiu que grandes e pequenas empresas mantivessem seus negócios e, em alguns casos, as estratégias empregadas até aumentaram a receita.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Matias (2016) descreve que o termo metodologia afirma vir da palavra método, que vem do latim “methodus”, significando um método ou método de realizar algo. Um método é, portanto, um meio pelo qual um indivíduo atinge um determinado objetivo ou condição fornecida para a obtenção desse conhecimento.

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De acordo com Severino (2017) onde há processos bem definidos, o passo a passo para uma pesquisa é bem-sucedida. Cada fase da pesquisa deve ser apresentada de forma específica e detalhada, sempre com foco nas fases teóricas e metodológicas.

Mesmo quando bibliográfico, é necessário apresentar sua fundamentação teórica, ou ao realizar trabalho de campo, é essencial descrever os instrumentos de coleta de dados, pois cada instrumento possui características próprias, sempre dependendo do tipo de dado (LEÃO, 2019).

3.1.1 Quanto à natureza

Segundo Carvalho et al., (2019), existem dois tipos de investigação pela sua própria natureza: quantitativa e qualitativa. O pesquisador deve levar em conta que não só a questão de comparar pesquisas qualitativas e quantitativas, o critério não se baseia nas decisões de um ou de outro.

De acordo com Severino (2017) é importante usar um método que permita obter resultados que mostrem ao leitor a solução para o problema em um curto espaço de tempo, levando em consideração os custos exatos que são aplicados em relação às condições de maneira realista, experiência e técnica.

A atual pesquisa caracteriza-se por sua natureza qualitativa, com ênfase na compreensão e interpretação das evidências apresentadas, destacando seus resultados, mostrando ao leitor o real problema com sua solução.

3.1.2 Sobre os fins

Uma das formas de classificar os tipos de pesquisa é definir claramente seus objetivos. Para isso, distinguem-se três tipos de pesquisa: descritiva, explicativa e exploratória (SOUZA; SANTOS; DIAS).

Segundo Leão (2019) acredita-se que a pesquisa explicativa trata de fatores importantes relacionados à ocorrência de um evento ou fenômeno, aprofundando o conhecimento do fato, estudando e gerando teoria sobre o evento ou fenômeno para lidar com ele.

A pesquisa atual se caracteriza com fins explicativos, pois ela buscou mostrar ao leitor o conhecimento do tema, apontar a realidade do problema em questão para resolvê-lo de acordo com o contexto abordado.

3.1.3 Quanto aos meios

A classificação dos tipos de pesquisa nos ajuda a definir os objetivos que pretendemos alcançar, enquanto os aspectos práticos da pesquisa são baseados no conjunto de dados adotado na pesquisa (MATIAS, 2016).

De acordo com Severino (2017) em termos de meios, a pesquisa bibliográfica pode ser definida como a pesquisa realizada utilizando documentos publicados em livros, periódicos, monografias, periódicos eletrônicos, ou seja, documentos que o assunto seja facilmente acessível e reconhecível.

O artigo de pesquisa utilizou os meios de metodologia de estudo de caso, com a utilização de materiais bibliográficos para comparação e análise dos resultados obtidos.

4. RESULTADOS

Os resultados encontrados na coleta de dados realizado na empresa estudo de caso, mostraram inúmeros desafios e dificuldades. No entanto, foi buscado desenvolver estratégias para que os processos realizados na empresa não tivessem tanto impacto na área de produção.

Dessa forma, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e dos decretos estabelecidos pelo governo do estado do Amazonas. A empresa buscou adaptar suas atividades, para dentro da realidade de restrição do número de funcionários permitidos dentro de uma empresa. A figura 1, apresenta a representação dos pontos encontrados na coleta de informações feita, esse fluxo mostra as medidas gerais que os administradores da empresa tiveram que seguir para que fosse respeitado as normas de saúde e segurança durante a pandemia.

Com os resultados gerais apresentados na pirâmide foi possível verificar, que a equipe do setor administrativo teve que se adaptar ao trabalho home office, ou seja a equipe de 5 funcionários tiveram que exercer suas funções em casa. Trabalhando de forma online e virtual. A figura 2 apresenta as variáveis citadas pelos funcionários como as que mais dificultaram a execução eficaz do trabalho em formato home office.

Diante disso, foram analisadas as variáveis de acordo com a maior prevalência de dificuldades encontradas durante o trabalho em home office. O gráfico 1 apresenta a sequência de variáveis conforme o nível de maior para o menor.

Resultados em porcentagem

- Horário de trabalho não definido
- Menor motivação
- Dificuldade para contato com a equipe
- Distrações no ambiente

Apesar das dificuldades apresentadas foi possível identificar que a empresa não finalizou suas atividades produtivas, apenas teve que reduzir o fluxo de trabalho, por conta da redução de funcionários e também pelas dificuldades e complicações apresentadas pela equipe que trabalha em home office.

No entanto, é compreendido que a adesão ao trabalho remoto foi a melhor proposta de solução para que houvesse a manutenção dos processos corporativos da empresa. Ou seja, a adaptação ao trabalho home office permitiu que a administração da empresa não parasse seu funcionamento, o que poderia acarretar em desordem e ausência de supervisão das demais atividades produtivas da empresa.

5. CONCLUSÃO

Devido a pandemia do COVID19 e muitas empresas encontraram dificuldades para manter suas atividades, por isso, 522,7 mil empresas fecharam no Brasil. Esse impacto gerou mudanças e desafios para todos, principalmente por conta do isolamento social, sendo necessário que as empresas se adaptem ao

ambiente virtual à distância devido à demarcação de grandes centros de negócios tanto nacional quanto globalmente.

Foi analisar o impacto da pandemia na manutenção dos processos corporativos em uma empresa da indústria alimentícia. Esse contexto foi obtido com a coleta de dados realizada na empresa analisada e com a leitura completa de pesquisas que buscaram abordar o impacto da pandemia do COVID-19 para as empresas, principalmente na área de alimentação, a qual demanda a presença física da interação entre pessoas, tanto no trabalho para a preparação do alimento e das refeições, quanto para o contato empresa e cliente.

Diante disso, a questão norteadora deste estudo foi “a questão norteadora deste artigo é de que forma o isolamento social causado pela pandemia impactou uma empresa da indústria alimentícia da cidade de Manaus? “ A resposta para essa questão foi respondida através da análise das pesquisas, os quais mostraram que a indústria alimentícia teve que se adaptar ao novo formato de trabalho, por conta do isolamento social foi necessário se adaptar ao *home office*.

Os resultados obtidos no estudo de caso mostraram que a empresa da área de alimentação que foi utilizada como objeto de estudo teve que se adaptar ao trabalho *home office* durante a pandemia, sendo realizado os pedidos por meio de ferramentas de comunicação. Essa informação foi identificada através do uso dos objetivos específicos, que foram: identificar os impactos da pandemia em uma empresa da indústria alimentícia de Manaus, destacar os aspectos gerais do *home office* e relacionar a atuação desse método de trabalho na empresa estudo de caso.

Portanto, é possível concluir que a pandemia gerou impactos significativos para a indústria, principalmente a de alimentos, a qual está inserida os restaurantes que tiveram grandes prejuízos devido ao isolamento social. É interessante que outros estudos busquem analisar de forma direta quais foram os problemas gerados para as empresas de alimentos e bebidas.

REFERÊNCIAS

AMANN, E.; BAER, W. Brazil as an emerging economy: A new economic miracle? **Revista de Economia Política**, [s. l.], v. 32, n. 3, p. 412–423, 2012.

ANDAL, A. G. T.; MURATSHINA, K. G. Adjunct rather than alternative in global governance: An examination of BRICS as an international bloc through the perception of its members. **Social Science Information**, [s. l.], n. X, p. 053901842110680, 2022.

AVELAR, P.F.; LEITE, R.S.; PRADO, N.P.; FARIAS, V.M. Mídias sociais como canais de relacionamento: um estudo de caso em uma rede de hospitais de grande porte. **ENPAD**, v. 01, n. 01, p. 1-17, 2017.

BACKES, D. A. P., ARIAS, M. I., STOROPOLI, J. E., & RAMOS, H. R. (2020). Os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre as organizações: um olhar para o futuro. Iberoamerican **Journal of Strategic Management (IJSM)**, 19(4), 1-10.

CAIRNS, G.; et al. Systematic reviews of the evidence on the nature, extent and effects of food marketing to children. **A retrospective summary. Appetite**, 2012.

CAVALCANTE, T. P. A.; MILAN, M.; MORRONE, H. Evidências da integração produtiva entre Brasil e Argentina no contexto do Mercosul (1993-2019). **Estudios Económicos**, [s. l.], v. XXXIX, n. 78, p. 157–186, 2022

CHARALAMBOUS, M. WELLS, P. CAMPBELL, C. TORRENS, U. OSTLUND, W. OLDENMENGER, E. PATIRAKI, L. SHARP, I. NOHAVOVA, N. DOMENECH-CLIMENT, M. EICHER, C. FARRELL, M. LARSSON, C. OLSSON, M. SIMPSON, T. WISEMAN, D. KELLY A scoping review of trials of interventions led or delivered by cancer nurses Int. **J. Nurs. Stud.**, 86 (2018), pp. 36-43

EZZATI, Majid, Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. In: **The Lancet**, vol. 390, 2017.

FERNANDES, I. F.; FREITAS, V. R. A. de; ONUKI, J. The BRICS and Brazilian public opinion: soft balancing or economic strategy? **Revista Brasileira de Política Internacional**, [s. l.], v. 64, n. 2, 2021.

FILARDI, F.; CASTRO, R. M. P.; ZANINI, M. T. F. Vantagens e desvantagens do teletrabalho na administração pública. **Cad. EBAPE.BR**, Rio de Janeiro , v. 18, n. 1, p. 28-46, Jan. 2020.

HARARI, Yuval Noah. **21 lições para o século 21**. Editora Companhia das Letras, 2018.

LEÃO, Lourdes Meireles. **Metodologia do estudo e pesquisa: facilitando a vida dos estudantes, professores e pesquisadores**. Editora Vozes, 2019.

KOTLER, Philip. Marketing 4.0 – moving from traditional to digital. Hoboken (Livro eletrônico). **New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.**, 2017.

KRETZLER, Monyque Konzen Lasch. **Impactos da pandemia do Coronavírus (Covid-19) no trabalho em home office e maternidade: percepção de mães do Oeste Catarinense**. UFFS, 2020. Trabalho de conclusão de curso.

MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de metodologia da pesquisa científica**. Grupo Gen-Atlas, 2016.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Empreendedorismo**: Governo anuncia medidas de ajuda econômica para micro e pequenas empresas. Disponível em: Acesso em 6 nov 2022.

MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 8. ed. São Paulo: **Revista dos Tribunais**, 2019.

MISSAGIA, S. V.; OLIVEIRA, S. R.; REZENDE, D. C. Beauty and the beast: gender differences in foodrelated behavior. **Revista Brasileira de Marketing-REMARK**, [S. l.], v.12, n.1, p.149-165, 2013.

MOREIRA, P. A. **Contexto de empreendedorismo**. Brasília: Elsevier, 2012

Moura, D., & Tomei, P. A. (2021). Gestão estratégica de resiliência organizacional (GERO): proposição de framework. **R. Bras. Gest. Neg.**, 23(3), 1-21.

OLIVEIRA, J. 716.000 empresas fecharam as portas desde o início da pandemia no Brasil, segundo o IBGE. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-19/716000-empresas-fecharam-as-portas-desde-o-inicio-da-pandemia-no-brasil-segundo-o-ibge.html>> Acesso em 26 Set 2022.

POLLETTINI, S. M. T; TORTOSA T; E NETO J. M. F. A. **Análise de percepção de mudanças comportamentais em sujeitos em modalidade de trabalho remoto durante a pandemia: Experiências vividas**. 2021.

SANTOS A.C.P.; **A influência dos cursos técnicos integrados ao médio no planejamento de carreira dos alunos do Instituto Federal do Piauí**, p. 6, Teresina Piauí, 2017.

SEBRAE. **Brasil deve atingir marca histórica de empreendedorismo em 2020**.

SEBRAE. Ferramenta 5W2H: Plano de ação para empreendedores.

SEFFAIR, Rebecca Pereira; DOMINGUES, Nathany do Amaral; TRINDADE, Francilene de França. Coronavírus: Consequências da pandemia no ensino superior. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, São Paulo, v. 13, n. 5, p. 1-9. 2021.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. Cortez editora, 2017.

SILVA, I. C. M.; SILVA, M. H.; SANTOS, M. L. Condições de trabalho em casa durante a pandemia: uma análise do discurso do sujeito coletivo dos trabalhadores do setor de agências de turismo. **Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo**, São Paulo, 2021.

SILVA, Michelli Domingos et al. Coronavírus: consequências da pandemia no ensino superior. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 5, p. e7120-e7120, 2021.

SIQUEIRA, M. M. M. **Medidas do comportamento organizacional: ferramenta de diagnóstico e gestão**. Porto Alegre: Artmed, 2016.

SOUZA, Carla Patricia da Silva. **Cultura e clima organizacional: compreendendo a essência das organizações**. editora intersaberes, Paraná, 2014, 1 edição.

SOUZA, Girlene Santos; DOS SANTOS, Anacleto Ranulfo; DIAS, Viviane Borges. **Metodologia da pesquisa científica: a construção do conhecimento e do pensamento científico no processo de aprendizagem**. Animal, 2013.

TINOCO, G.; GIAMBIAGI, F. O crescimento da economia brasileira 2018-2023. **Perspectivas Depec**, [s. l.], p. 1-61, 2018.

¹Graduando do curso de Administração. Orcid: 0009-0005-0906-3408. Email: Filipeibiapina24@gmail.com

²Graduando do curso de Administração. Orcid: 0009-0005-0906-3408. Email: jvs538730@gmail.com

³Graduando do curso de Administração. Orcid: 0009-0006-3039-2756. Email: judaxavier10@gmail.com

⁴Orientador: Mestre em Engenharia de Produção. Especialista em Logística empresarial. Graduado em Administração com Ênfase em Marketing. Email: jose.roberto@fametro.edu.br

⁵Co-Orientador: Mestrado em Engenharia Industrial pela Universidade do Minho (Portugal). Revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orcid: 0000-0003-4387-2581. Email: jose.junior@fametro.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil